

सरकारी योजनाओं के संदर्भ पहाड़िया जनजाति के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का आंकलन

Sushma kumari

Research Scholar, Department of History, Ranchi University Ranchi

Corresponding Author- Sushma kumari

पहाड़िया जनजाति के बीच युवागृह जिसे 'कोडबाह आड़ा' (मर्समक कोडबाह-युवकों के लिए तथा पेलमक कोडबाह-युवतियों के लिए गृह) कहा जाता है, एक परम्परागत औपचारिक शिक्षा केन्द्र के रूप में कार्यरत रहा है, जिसका युवक-युवतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक तथा आर्थिक शिक्षा प्रदान कर उनके व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस जनजाति की पहचान एक जुझारू कबीले के रूप में रही है, जो हमेशा अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए संघर्षशील रही आज भी इन पर ईसाई धर्म का प्रभाव नगण्य है।¹ पहाड़ियों की चोटी व ढलानों पर दुर्गम जंगली परिवेश में निवास करने के कारण उनके बीच शिक्षा की रोशनी भली-भाँति नहीं पहुँच पायी है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद सरकारी तौर पर इनके बीच शिक्षा के प्रचार के लिए पहाड़िया कल्याण विद्यालय तथा आवासीय विद्यालय चलाये जा रहे हैं तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास सेवा योजना इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किये गये हैं।²

1981 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया जनजाति के बीच साक्षरता दर क्रमशः 6.87 तथा 13.29 प्रतिशत रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया सौरिया जनजाति का शिक्षा स्तर निम्नवत् है।³

सौरिया पहाड़िया जनजाति का शिक्षा स्तर (1981)

शिक्षा स्तर	शहरी		ग्रामीण		योग	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(क) सादार (बिना किसी शैक्षणिक स्तर का)	—	—	59	20	59	20
(अ) अनौपचारिक	—	—	59	20	59	20
(क) औपचारिक	15	15	1304	331	1319	346
(ख) प्राथमिक	2	4	486	53	488	57
(ग) मिडिल	9	4	254	20	263	259
(घ) माध्यमिक	10	1	87	5	97	6
(ङ) इन्टरमिडिएट	3	2	7	—	1	3
(च) तकनीकी	1	0	1	—	0	0
डिप्लोमा						
(छ) स्नातक	0	0	5	0	0	5
(ज) स्नातकोत्तर	0	0	0	0	0	0
(झ) अभियंत्रण	1	0	—	0	1	0
(ट) मेंडिसी	0	1	0	0	0	1

स्नातक तथा इससे ऊपर की शैक्षिक उपाधि

स्रोत : भारत की जनगणना 1981, सिरिज-4, बिहार, स्पेशल टेबल्स फॉट शिड्यूल ट्राइब्स

2001 की जनगणना के अनुसार सौरिया पहाड़िया के बीच साक्षरता दर 27.31 प्रतिशत थी।

शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर सतत प्रयास किया जा रहा है। सरकार पहाड़िया जनजाति के लिए शैक्षणिक योजनाएं चला रही है। जिसका लाभ उन्हें मिला जिससे उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सके। सरकार द्वारा शैक्षणिक चलायी जा रही है ये निम्नलिखित है -

- 1) पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालय
- 2) अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय (मध्य, उच्च दोनों विद्यालय हैं)⁴

इस प्रकार के योजनओं से पहाड़िया जनजाति का कल्याण हुआ है। पहाड़िया जनजाति के उत्थान के लिए सरकार प्रयासरत है। इसका फायदा पहाड़िया जनजाति को हुआ है। वे शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे अधिक से अधिक पहाड़िया, बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रही है। पहाड़िया जनजाति अब समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं।⁵

सांस्कृतिक परिवेश :-

प्रस्तुत आर्टिकल में पहाड़िया जनजाति के सांस्कृतिक परिवेश का मुख्यतः उनके गाँव घर, रहन-सहन, खान-पान आदि का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। प्रस्तुत आर्टिकल में माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के सांस्कृतिक परिवेश को अलग-अलग विवरण प्रस्तुत किया है—

माल पहाड़िया:-

पहाड़िया जनजाति के गाँव घर पहाड़ों पर बसे हुए हैं। इनके गाँव एवं घर अलग-अलग होते हैं। इसके घर आयताकार होते हैं। एक गाँव में 15 से 30 घर होते हैं।⁶ इनके झोपड़ीनुमा

घर लकड़ी, बाँस तथा घास-फूस से बने होते हैं। खपरेल घर बहुत कम मिलते हैं घर के निर्माण के लिए कासी, धो, कुसुम, सिदुवार, फुरो तथा सखुआ एवं पनकड़ा की लकड़ी का प्रयोग करते हैं जो आसनी से स्थानीय परिवेश में उपलब्ध हो जाते हैं। घर 8-9 फीट लंबा, 6-7 फीट चौड़ा और 7 से 9 फीट ऊँचा होता है।⁷ बाँस की खपची और लकड़ी के कुंदे की सहायता से दीवार खड़ी कर ली जाती है और उस पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा कर लीप दिया जाता है। टाटीनुमा दरवाजा होता है। खिड़की बिल्कुल नहीं होती। घर का ओसरा बाँस की फट्टी से घिरा रहता है। इनकी झोपड़ी से इनकी गरीबी झाँकती है।⁸

इनके घरों के साथ ही घरेलू सामानों से इनकी दीनता टपकती है। भोजन पकाने के मिट्टी के बर्तन, पानी रखने के मिट्टी के घड़े एवं पीतल व अल्युमिनियम के कुछ बर्तन पाये जाते हैं। इनके घरों में ओखल जरूर होता है। चाकू, हँसुआ, टांगी, कुदाल, खनता आदि इनके आवश्यक उपस्कर हैं। झाड़ू, सूप, टोकरी प्रायः सभी घरों में मिलते हैं। सोने के लिए साधारण खटिया और खजूर की चटाई पायी जाती है।⁹ शिकार करने के लिए तीर-धनुष, बाधाधनु आदि तथा मछली पकड़ने के लिए चटो या कुम्बनी और जाल आम तौर पर पाये जाते हैं। माल पहाड़िया औरतें नहाने-धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग करती है। कपड़ा धोने के लिए पानी में ओरमी (राख) डालकर खदका-सीझा कर काम चला लिया जाता है। अब पढ़े-लिखे या नौकरी-चाकरी करने वाले माल पहाड़िया सोडा-साबुन का प्रयोग करने लगे हैं। अपने रोगों का इलाज जड़ी-बूटियों से कर लेते हैं।¹⁰ अंग्रेजी या एलोपैथिक दवा से और डाक्टरों से इन्हें परहेज है तथा गरीबी के कारण एवं सुविधा के अभाव में यह इनके सामर्थ्य के बाहर है।¹¹

खान-पान :-

इनका मुख्य भोजन मकई, बाजरा बरबटी है। महुआ, इमली केंद, कटहल आदि भी इनके भोजन में शामिल हैं। ये

आमतौर पर मांसाहारी होते हैं। खरहा, सूअर, बकरा, मुर्गी तथा पक्षियों का मांस जब कभी मिलता है, खाते हैं। जंगली फल-फूल, विशेषकर बेर और महुआ इनके भोजन का महत्वपूर्ण अंश होता है। महुआ और खजूर से शराब बना कर पीते हैं तथा बेचते भी हैं। ये गोमांस नहीं खाते और न मृत जानवरों का मांस खाते हैं।¹²

वेश भूषा :-

माल पहाड़िया के वस्त्र साधारण होते हैं। पुरुष धोती, अंगरख और गमछा का प्रयोग करते हैं। अब बाजार से गंजी-कमीज खरीद कर पहनते हैं। चादर का प्रयोग ठंड से बचने के लिए होता है। उत्सव-समारोह या नृत्य के अवसर पर मोर-पंख का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे केवल लंगोटी पहनते हैं।¹³ महिलाएँ साड़ी पहनती हैं। ऊपरी भाग साड़ी के एक छोर से ढकती हैं या एक अंगरखा तरह का वस्त्र पहनती हैं। स्त्री-पुरुष दोनों बहुत कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। इनके बीच गोदना बहुत प्रचलित है।¹⁴

माल पहाड़िया औरतों के आभूषण साधारण एवं सस्ते होते हैं। इन्हें गहनों का बहुत शौक है और अंग-प्रत्यंग को गहनों से सजाए रखने की कोशिश करती हैं। ये माथे में, जुड़े में गर्दन-कान-नाक में, कलाई, बाँह, पैर, उंगली में गहने पहनती हैं। इनके मुख्य आभूषण टाँड, बाजू, लोलक, करला, फूली, पजेब, हँसुली, हार खीर, पुटकी आदि हैं। गहने प्रायः सस्ते होते हैं और बाजार से खरीदे जाते हैं।¹⁵ आमतौर पर गहने पीतल, गिलट, स्टील कांसा, कौड़ी आदि के बने होते हैं। कुछ स्त्रियाँ चांदी के जेवर भी पहनती हैं। सोने के गहने तो दुर्लभ हैं। आजकल रोल्ड-गोल्ड के गहनों का प्रचलन हुआ है। माल पहाड़िया पुरुष भी कुछ आभूषण पहनते हैं। फूल-पत्ती से शृंगार करना तो इनके बीच आम बात है।¹⁶

पर्व त्योहार :-

माल पहाड़िया का सबसे बड़ा देवता बसुमती यानी धरती (ग्राम गोसाई) है, जो एक पेड़ के नीचे पत्थर के रूप में होता है। कतिपय इलाके में भुई देव की भी पूजा होती है। धरती ही भुई नाम से जानी जाती है। इसकी पूजा में इसी जाति या समाज का इस समारोह में शामिल होना वर्जित है।¹⁷

दुमका जिला के पहाड़िया काली माँ की पूजा बते धूम-धाम से करते हैं तथा इस अवसर पर मेला लगाते हैं तथा इस अवसर पर मेला लगाते हैं। वहाँ बकरे की बली दी जाती है माल पहाड़िया शिव-भक्त भी होते हैं। कई इलाके के माल पहाड़िया चैत माह में रामनवमी का त्योहार भी निष्ठापूर्वक मानते हैं।¹⁸

पूजा पाठ के अवसर पर माल पहाड़िया पुरुष जनेऊ भी पहनते हैं, परंतु अनुष्ठान के बाद जनेऊ खोलकर पानी में विसर्जित कर देते हैं या गाछ में टाँग देते हैं। स्पष्ट है कि जंगलों-पहाड़ों में जा छिपने के बाद माल पहाड़िया वैदिक रीति-रिवाज से कट गये।¹⁹

जैस हिन्दु धर्म फसल की कटाई के बाद प्रथम भोग भगवान को चढ़ाया जाता है उसी प्रकार माल पहाड़िया भी बरबट्टी की खेती करते हैं, वे बरबट्टी यानी घंघरा तैयार हो जाने पर अगहन महीने में पूजा करते हैं। माघी माल पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया की एक महत्वपूर्ण पूजा है।

माल पहाड़िया द्वारा बाघ राई और साँप राई नामक दो देवताओं की भी पूजा की जाती है। बाघ राई इन्हें बाघ से और साँप राई इन्हें साँप से बचाते हैं।²⁰

माल पहाड़िया की उपरोक्त सभी पूजा पद्धतियों में स्थान विशेष के अनुसार कई प्रकार के फरक पाये जाते हैं।

सौरिया पहाड़िया :-

सौरिया पहाड़िया मुख्य रूप से संधाल परगना के साहेबगंज, गोड्डा एवं दुमका जिले में निवास करते हैं। राजमहल पहाड़ियों से आच्छादित दामिन-ए-कोह में ये विशेष कर प्रमुखता से संकेन्द्रित हैं। ऐसा माना जाता है कि 18 वीं

शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक सौरिया शांतिपूर्वक स्वतंत्र जीवन बिताते रहे। ये मुगलों के अधीन भी कभी नहीं हुए।²¹

भौगोलिक परिवेश ने इन्हें पड़ोसियों से अलग-थलग एवं बाहरी सम्पर्क से अक्षुण्ण बनाये रखा। अंग्रेजों के आगमन के बाद इस क्षेत्र में अशांति फैली और उपद्रव हुए। 1778 ई० में क्लैवलैंड ने इन्हें कुछ सुविधा एवं सहानुभूति के साथ शांत करके ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। 1833 ई० में सदरलैंड के प्रयास से इनके लिए एक पृथक पहाड़ी प्रक्षेत्र-दामिन-ए-कोह का सृजन हुआ। जहाँ अभी भी ये सघन रूप से पाये जाते हैं। इस नवीन पहाड़ी प्रदेश के पेड़-पौधों, फल-फूल, पशु-पक्षी आदि से भरा क्षेत्र इन्हें रास आ गया। यहाँ इन्हें जीविकोपार्जन के लिए अनेक वनोपज, शिकार तथा स्थानांतरित खेती के लिए भूमि उपलब्ध हो गयी।²²

सौरिया पहाड़िया के गाँव प्रायः पहाड़ियों की चोटियों तथा वनच्छादित पहाड़ी ढलानों पर बसे होते हैं बहुत कम बस्तियाँ ही गिरिपद या समतल भूभाग में पाई जाती हैं। इनके गाँव छोटे और बिखरे होते हैं। एक गाँव में 10 से 30 परिवार पाये जाते हैं। कुछ गाँवों में 80 परिवार तक निवास करते पाए गए हैं।²³

इनके घर प्रायः आयताकर होते हैं। जिसका अनुस्थापन उत्तर-दक्षिण होता है। इनके घर में अक्सर एक ही कमरा होता है। परम्परागत तरीके से निर्मित इस कमरे का उपयोग सोने, भोजन पकाने तथा अन्न-भंडारण के लिये किया जाता है। झोपड़ी के एक कोने में मिट्टी से निर्मित एक चूल्हा होता है, जिसके इर्द-गिर्द बर्तन तथा अनाज संग्रहक रखे होते हैं। चूल्हे के ऊपर मकई की बालियाँ लटका कर रखी जाती हैं, ताकि चूल्हे में जलाई जाने वाली लकड़ियों के धुआँ के कारण कीड़ों से इनकी सुरक्षा हो सके।²⁴

सरकार द्वारा इनकी आवासीय व्यवस्था में सुधार के निमित्त काफी प्रयास किये गये। कल्याण विभाग द्वार वर्ष 1954-55 से ही गृह-निर्माण योजना स्वीकृत कर सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती रही। इंदिरा आवास और बिरसा आवास योजना के अन्तर्गत पक्का गृह-निर्माण के निमित्त योजना स्वीकृत की गयी, परंतु इनकी आवासीय स्थिति में कोई खास सुधार संभव नहीं हो पाया है।²⁵

भोजन :-

सौरिया पहाड़िया का खान-पान साधारण होता है। शुद्ध पेयजल भी इन्हें उपलब्ध नहीं होता है। प्रायः मकई, गंगई और चावल खाते हैं। वे मांसाहारी होते हैं गाय, बैल, भैंस की बल्कि देते हैं और उसका मांस खाते हैं। गोमांस-भक्षण करने के कारण ही इन्हें माल पहाड़िया अपवित्र मानते हैं। मद्यपान का प्रचलन इनमें है। गरीबी, कुपोषण, अशुद्ध जल, मद्यपान आदि के कारण इनके बीच तरह-तरह रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे- यक्ष्मा, कुष्ठ, चर्मरोग, मलेरिया, कालाजार आदि।²⁶

पोशाक तथा आभूषण :-

सौरिया पहाड़िया पुरुषों के लिए परम्परागत पोशाक सफेद घोती गंजी व लाल या सफेद पगड़ी तथा महिलाओं के लिये साड़ी, ब्लाउज और घघरा के साथ सिर पर 'टोपवार' (कपड़े से निर्मित खास किस्म का परिधान) है।

सौरिया पहाड़िया महिलाएँ प्रायः पीतल का आभूषण पहनती हैं। अंगटी (अगूँटी), मुसो अंगटी (नाक में पहनने वाला आभूषण), तबला (हँसुली), पूँनू (माला), सिकी (चाँदी के सिक्कों से गुथी माला), सुडे (पैरों के कड़े), कौसा काहू (कौसा की चूड़ी) इत्यादि सौरिया पहाड़िया महिलाओं के गहने हैं।²⁷

मुस्लिम काल और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया गया, मगर उनके काल में निर्मित सिक्के महिलाओं के शृंगार हैं। इन्हें आभूषणों से बहुत ही लगाव है। गोदना गोदवाने की प्रथा इनके बीच बहुत ज्यादा है। हाथों में माला की तरह सीने में भी ये गोदना गोदवाती हैं। ललाट पर गोदना से बना हुआ नीले रंग का खड़ा एक तीर और दोनों और कनपटी पर बना एक-एक तीन सौरिया पहाड़िया महिला की

पहचान है। गोदना से तीर बनवाना शृंगार के साथ गौरव का प्रतीक भी हैं।²⁸

पर्व-त्योहार :-

त्योहार को 'अड़या' या 'पीजे' कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया के बीच देवी-देवताओं को वर्ष का नया अन्न चढ़ाना त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकई की फसल काटने पर 'गंगिअड़या' घंघरा यानी बरबट्टी और बोड़ा की फसल होने पर ओसरा अड़या तथा बाजरे की फसल काटने पर पुनु अड़या पर्व मनाया जाता है। गंगि अड़या भादो माह में पूरे गाँव की ओर से मनाया जाता है। उक्त अवसर पर 'झंडी थान' में स्थित चाल गोसाईं देवता को कोटवाड़ा द्वारा एक बकरा तथा दो मुर्गे की बलि दी जाती है। साथ ही प्रत्येक परिवार में मृत पूर्वजों को जो चूल्हे के पास स्थापित होते हैं, उन्हें मुर्गे की बलि दी जाती है। उक्त कृत्य के बाद मकई का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है।²⁹

ओसरा अड़या प्रत्येक सौरिया परिवार द्वारा कार्तिक माह में मनाया जाता है। उक्त अवसर पर परिवार का मुखिया पूर्वजों को मुर्गे की बलि चढ़ाता है और इसके बाद परिवार के सदस्यों द्वारा घंघरा यानी बरबट्टी को खाया जाता है।

पुनु अड़या पूस माह में 'ए एलमेड़ा' यानी चाल गोसाईं स्थान में मनाया जाता है।

सौरिया पहाड़िया के बीच सालियानी पूजा करने की भी परम्परा है, जो माघ या चैत माह में की जाती है।

प्रत्येक छः वर्षों पर 'कान्दे गोसाईं' को एक भैंसा की बलि चढ़ाने की प्रथा है, जिसे 'कराँ पूजा' कहते हैं।

कराँ पूजा उत्सव को 'मानगुएड़वे' भी कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया की भाषा में 'भैंसा' को 'मानगु' कहा जाता है तथा एड़वे का अर्थ भी होता है 'त्योहार'।³⁰

समय के साथ पहाड़िया जनजाति की शैक्षणिक और संस्कृति में बदलाव हुआ है। सरकार की योजनाओं का प्रभाव पहाड़िया जनजाति पर पड़ा लेकिन अभी भी पहाड़िया जनजाति में बहुत कमी है – शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक –सामाजिक स्थिति में।

संदर्भ सूची :-

- 1) कीर्ति विक्रम, माल पहाड़िया, झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 2015, पृ०-5
- 2) वही, पृ० - 7
- 3) बिमला चरण शर्मा, झारखण्ड की जनजातियाँ, झारखण्ड झरोखा, राँची, 2006, पृ० - 476
- 4) वार्षिक योजना, पहाड़िया शिक्षा योजना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, राँची, 2017-18 पृ०-7
- 5) वही, पृ० - 10
- 6) स्कॉलप्टिका कुजूर, वेदों एवं पुराणों में आर्य एवं जनजाति संस्कृति, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, 2009, पृ० - 583
- 7) वही, पृ० - 584
- 8) चतुर्भूज साहू, झारखण्ड की जनजातियाँ, के०के० पब्लिकेशन्स, इलाहबाद, 2007, पृ०- 105
- 9) बिमला चरण शर्मा, पूर्वोद्भूत, पृ० - 137
- 10) वही, पृ० - 138
- 11) वही, पृ० - 150
- 12) कीर्ति विक्रम, पूर्वोद्भूत, पृ० - 9
- 13) वही, पृ० - 10
- 14) वही, पृ० - 12
- 15) प्रकाश चन्द्र उराँव, बुलेटिन ऑफ झारखण्ड ट्राइबल वेल फेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट राँची, झारखण्ड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राँची, 2001, पृ० - 5
- 16) वही, पृ० - 34
- 17) वही, पृ० - 35
- 18) वही, पृ० - 37

- 19) वही, पृ० - 37
- 20) कीर्ति विक्रम, पूर्वोद्भूत, पृ०- 11
- 21) उमेश कुमार वर्मा, सौरिया पहाड़िया, झारखण्ड कल्याण विभाग, झारखण्ड जनजाति कल्याण शोध संस्थान, मोराबादी, राँची, 2015, पृ० - 10
- 22) वही, पृ० - 11